

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 1–3 КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ РАБОТЫ В ПАРАХ И ГРУППАХ НА УРОКАХ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЧЕЛОВЕК И МИР»

Актуальность данной работы заключается в том, что она отвечает основной функции учебного предмета «Человек и мир» – научить ребёнка добывать знания, необходимые для ценностно–ориентированного и действенного отношения к окружающей природной и социальной среде, создать условия для формирования этих отношений [2, с. 18].

Как же научить ребёнка учиться? Достижение данной цели возможно при включении учащихся в активную познавательную деятельность. Уроки по предмету «Человек и мир» представляют возможность для наиболее широкого творческого применения знаний в практической деятельности учащихся. Новые учебные пособия предусматривают максимальное размещение на страницах методического аппарата, включая организационные формы работы [6, с. 3]. Предлагая учащимся работу в группе или паре, я решаю основные задачи: вовлекаю каждого учащегося в деятельность по познанию окружающего мира, развиваю коммуникативные умения, создаю атмосферу психологического комфорта и прививаю интерес к учебному предмету.

Проведенная психологическая диагностика по методике «Кубики Кооса» для активизации цепочки мыслительных операций, показала, что большинство учащихся действуют хаотично, а не целенаправленно (45%), у 56% учащихся слабо сформирован пространственный анализ и синтез (умственные операции анализа и обобщения), 72% не могут критично отнестись к результатам своей работы.

Использование парной и групповой работы на разных этапах урока активизирует познавательную деятельность учащихся, процесс обучения станет более динамичным и успешным.

Проблемой активизации познавательной деятельности занимались такие ученые, как: А.М. Матюшкин, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др. В нашей стране данная проблема находится под пристальным вниманием О. Г. Сороки [5, с. 3], С. П. Чумаковой, С. С. Кашлева [1, с. 14]. В своей работе я остановилась на познавательной деятельности, как «сознательной деятельности, направленной на познание окружающей действительности с помощью таких психических процессов, как мышление, память, внимание, речь» [3, с. 125]. Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией. Отдельные аспекты организации групповой учебной работы отражены в трудах М.Н. Скаткина, Ю.К. Бабанского, Г.А. Цукерман, В.В. Котова, М.Д. Виноградовой, В.К. Дьяченко, И.Н. Турре.

Групповые формы работы включают в себя: парную работу (постоянного и сменного состава) и групповую (дифференцированную и кооперированную). При организации работы в парах и группах придерживаюсь составляющих технологического процесса: инструктаж о последовательности и раздача дидактического материала; знакомство с материалом, распределение заданий, выполнение, обсуждение; сообщение о результатах работы, рефлексия, общий вывод учителя о групповой работе и достижении каждой группы [4, с. 29].

Применение системы работы в парах и группах, направленной на активизацию познавательной деятельности, ведется последовательно и поэтапно. Систему своей работы я представляю в таблице «Этапы активизации познавательной деятельности посредством системы работы в парах и группах»:

	Этапы работы		
	Подготовительный 1 класс	Обучающий 2 класс	Развивающий 3 класс
Формы работы	Пары постоянные Микрогруппы (однородные)	Пары постоянные Динамические пары Однородные группы, кооперированные группы	Пары постоянного и сменного состава Однородные, кооперированные и дифференцированные группы
Процесс познавательной деятельности	Преобладают задания с игровым содержанием на установление контакта, сравнение, классификацию. Формируется потребность в целенаправленной деятельности путём сотрудничества	Используется структурирование материала, включаются проблемные ситуации, решение которых осуществляется путём анализа, обобщения, группировка, контроль и оценка процесса и результата деятельности	Задания, требующие дифференциации материала, с элементами творчества, исследования; построение логической цепи, доказательство; создание своих способов решения заданий творческого и поискового характера
Применение	Организационно- мотивационный этап Этап актуализации знаний Этап закрепления знаний	Организационно- мотивационный этап Этап проверки домашнего задания Этап актуализации знаний Этап закрепления знаний Этап обобщения и систематизации знаний	Организационно- мотивационный этап Этап актуализации знаний Этап закрепления знаний Этап обобщения и систематизации знаний Этап изучения нового материала Этап контроля знаний
Приёмы Работы	Игры «Попугай» «Зеркальце» «Расскажи соседу» «Собери корзинку» «Пазлы»	Обсуждение «Чтение с пометками» «Ручеёк», «Переправа» Проблемные задачи Составление схем	Опыты, исследования «Мудрые совы» «Мозговой штурм» «Лови ошибку» «Пчелиный улей»

На подготовительном этапе с первых уроков по учебному предмету «Человек и мир» начинаю применять работу в парах постоянного состава, которая представляет собой

совместную игровую деятельность (учитывая возраст и «не читающих») учащихся, сидящих за одной партой. Обучаю учащихся нормам сотрудничества и совместно определяем правила работы в паре: при разговоре смотрю на товарища, соглашаюсь или возражаю, говорим по очереди, внимательно слушаю ответ, исправляю, дополняю, оцениваю, при готовности ответа поднимаем руки «домиком» и говорим слово «хором» или договариваемся, кто будет отвечать. Алгоритм работы в паре постоянно вывешиваю на доску перед работой.

Выбор этапа урока зависит от темы и цели урока, содержания учебного материала и способа сотрудничества учащихся. В первом классе работу в постоянных парах применяю на организационно-мотивационном этапе урока, этапе актуализации знаний и этапе закрепления знаний

Чтобы сформировать потребность деятельностного включения в образовательный процесс, необходимо ввести учащихся в ситуацию, когда им необходимо сотрудничать. На организационно-мотивационном этапе первого урока предлагаю учащимся поиграть: «Сейчас вы каждый попробуете себя в роли «Зеркальца». Повернитесь друг к другу и учащиеся первого варианта изобразите радость, а учащиеся второго варианта в это время постарайтесь повторить, а сейчас поменяемся ролями – учащиеся второго варианта изобразите холод, а вы – повторите. Данный приём организации деятельности помогает не только сформировать положительное эмоциональное отношение к уроку, но и активизируют внимание, память, мышление, учащиеся понимают, что важно обмениваться мыслями, понимать друг друга и договариваться. В последующих классах работу в парах на данном этапе усложняю терминами из пройденного материала: изобразите зайца, птицу, здоровье. Эффективными на организационно-мотивационном этапе считаю также такие приёмы, как «Вхождение в образ», «Пошепчемся».

На этапе актуализации знаний, например, при изучении темы «Домашние и дикие животные» использую приём «Попугай» с целью нахождения вариативности изучаемого или изученного материала, понимания практической значимости опорных знаний. Сначала вызываю к себе одного ученика и показываю образец работы. Предлагаю детям повернуться друг к другу и повторить правила работы в паре. «Сейчас вы на время представите себя попугаями, которые любят всё повторять. Учащиеся первого варианта должны быстро проговорить пять диких животных, а сосед по парте – повторит, затем меняемся местами: учащиеся второго варианта проговаривают пять домашних животных и сосед по парте также повторяет. Сначала вызываю к себе одного ученика и показываю образец работы, а затем дети работают между собой. В последующих классах этот приём усложняю: животные-хищники, травоядные, млекопитающие, животные болот, морей.

На этапе закрепления или обобщения знаний организую работу в парах с целью воспроизведения существенных признаков изученного материала, включения части в целое, систематизации знаний. Например, при закреплении темы «Весна и здоровье» предлагаю карточки с заданиями для совместной работы. «Необходимо распределить правила поведения весной, которые полезны и вредны для здоровья: кататься на велосипеде на стадионе,

играть на стройке, сбивать сосульки, делать зарядку, играть около реки, играть на детской площадке, играть на дороге, играть под дождём, ходить по льду. Один ученик соединяет правила со словом «можно», а второй – со словом «нельзя». Одна пара представляет свою работу у доски, остальные учащиеся проверяют по своей карточке. На основе выбора делается вывод о правилах безопасного поведения детей весной вблизи водоёмов, проезжей части.

Во втором классе при закреплении темы урока «Забота о своём здоровье» учащимся для работы в паре предлагаю задание, содержащее поиск информации из учебника. Обсудите в паре, что надо делать для сохранения и укрепления здоровья, найдите подтверждение в учебнике. Распределите между собой обязанности, кто читает, а кто записывает. Каждой паре раздаю лист, в который они записывают правила. Когда учащиеся выполнили задание, я открываю на доске запись «Здоровье» со стрелками и задаю вопрос каждой паре, сколько вы записали правил. Возле каждой стрелки дети парами выходят и записывают по одному правилу. Таким образом, при совместной работе обобщили и систематизировали новый материал путём целенаправленной деятельности, анализа и синтеза и создали «продукт» – интеллект-карту. Аналогично организую работу в постоянных парах и в третьем классе, но содержание материала усложняется созданием своих способов решения заданий.

Работу в микрогруппах (однородных) практикую со второго полугодия первого класса во время проведения дидактических игр и экскурсий, обобщающих уроков. Работа в группах требует от ребёнка умственного и эмоционального напряжения, поэтому для первоклассников создаю ситуации, которые требуют обмена и передачи друг другу имеющейся у каждого информации, с наименьшей затратой времени. Практикую на подготовительном этапе только группы по соседству, объединив четырёх учащихся, сидящих рядом. Знакомлю учащихся с правилами совместной работы в группе, листами самооценки.

Подбираю задания, требующие распределения операций между членами группы. Например, при изучении темы «Живая и неживая природа» на этапе обобщения и систематизации знаний каждой группе раздаю предметные картинки: нужно распределить картинки по трём направлениям: живая природа, неживая природа, предметы, сделанные руками человека. В группе посоветуйтесь, кто какие картинки будет собирать, кто у вас в группе будет контролировать процесс выполнения задания.

На обобщающем уроке по теме «Изменения в природе и труде людей в различные времена урока» организую работу в микрогруппах для обобщения знаний о сезонных изменениях в разные поры года с целью охвата большого объёма материала и создания общего описания. Организую работу, используя игру «Пазлы». – У вас на партах лежат разрезные картинки, вам необходимо их собрать и подготовить сообщение по плану, который записан на доске: высота солнца, изменения в жизни растений, изменения в жизни животных, труд людей. Учащимся раздаются разрезные картинки: первой группе-зима, второй-весна, третьей лето, четвёртой-осень. Каждая группа собирает пазлы и представляет свою работу наиболее удобным для них способом, распределяя работу каждого. Таким образом, создаю условия для формирования положительной взаимозависимости и взаимовлияния, что способствует

критичности каждого учащегося к своей работе и целой группы. Работу в однородных группах систематически применяю во втором и третьем классе, с постепенным усложнением: от поиска, проблемы к исследованию и творчеству.

Со второго класса начинаю организацию работы в динамических парах и кооперированных группах, преимущественно на этапе проверки домашнего задания, закрепления знаний, контроля и самоконтроля знаний и способов действий. Содержание заданий на обучающем этапе усложняется через структурирование материала. Это уже деятельность, которая требует поиска, выделения существенных связей и стремления к поисковой деятельности, обмена информацией и выработки общего мнения. Постепенно переходим к обсуждению в парах.

Например, на этапе контроля знаний по теме «Птицы» готовлю дополнительные тексты для обсуждения в парах. Каждая пара работает с текстом по заданному плану, зачастую используя приём «Чтение с пометками» (в ходе чтения учащиеся делают пометки: знаю+, не знаю-). В результате обсуждения выделяются и комментируются все признаки и их связь друг с другом.

Практикую пересадку учащихся один раз в месяц, так как время срабатывания пар 4–5 занятий, тем самым подготавливаю учащихся к работе в динамических парах. Прием под названием «Динамические пары» заключается в смене учащихся одного варианта внутри ряда или смену пары внутри одного ряда.

Например, при изучении темы «Разнообразие животных, насекомых» на этапе закрепления темы урока знакомлю учащихся с правилами работы в динамических парах, используя приём «Ручеёк». Заготавливаю карточки по числу учеников в ряду. Содержимое карточек отличается друг от друга. 1. Животные – это только звери? 2. Почему необходимо охранять животных? 3. Какой характерный признак у всех насекомых? 4. Почему нельзя уничтожать насекомых? 5. Что будет, если исчезнут в природе животные? Далее объясняю, что учащиеся первого варианта сегодня выступают в роли учителя. Вы задаёте свой вопрос соседу по парте, а он – отвечает. Если затрудняется в ответе, то вы ему помогаете. Когда работу завершили, опрашиваемый учащийся от первой парты переходит с первой парты на последнюю, а остальные передвигаются на одну парту вперёд. Движение длится до тех пор, пока вы всех не опросите и каждый займёт тогда своё место. На следующем уроке использую этот приём с этими же заданиями на этапе проверки домашнего задания или на этапе актуализации знаний, но уже опрашивают учащихся второго варианта, а первый – начинает движение. Работу в динамических парах продолжаю применять и в третьем классе на этапе закрепления, обобщения и систематизации знаний или на этапе актуализации знаний, но усложняю деятельность – внутри ряда меняю целую пару.

На обучающем этапе организую кооперированные группы. Задания для каждой группы подбираю разные по содержанию, но равноценные по сложности. Использую структурирование материала, проблемные ситуации, решение которых осуществляется путём анализа, сравнения, группировки, общего вывода, контроля и оценки процесса и результата деятельности.

Например, при изучении темы «Рыбы» на этапе закрепления новых знаний готовлю дополнительный материал. Каждой группе раздаю часть текста «Рыбы – водные жители». Вам нужно прочитать текст, найти ответ на поставленный к вашему заданию вопрос. У каждой группы свой вопрос. (Кто такие рыбы? Как рыбы приспособлены к жизни в воде? Как рыбы размножаются? На какие группы по способу питания делятся рыбы? Какое значение в природе имеют рыбы?). Учащиеся работают в группе над разным содержанием текста, но каждая часть подчинена одной цели: расширению знаний о рыбах. Таким образом, в результате презентации всех групп структурированный материал в процессе анализа приобретает общий вид, создаётся целостная картина явления или понятия, усваивается весь материал с меньшей затратой времени. Благодаря коммуникации формируются навыки общения, обеспечивающие мышление в групповой работе, что активизирует познавательную деятельность.

Результатом работы группы может быть не только объяснение или рассказ, но и самостоятельно составленная в группах интеллект-карта, схема, модель. Такая работа дает возможность проследить уровень усвоения материала, формировать у детей способность видеть важные вопросы.

В 3 классе использую описанные выше приёмы и добавляю работу в парах сменного состава и дифференцированных группах, включая в содержание заданий мыслительные предположения, приёмы творческой, исследовательской деятельности.

Работу в парах сменного состава организую, преимущественно, на этапе актуализации знаний, который предусматривает создание познавательной поисковой ситуации и выявление уровня подготовки учащихся, обмен информацией с несколькими одноклассниками. Также практикую использование пары сменного состава с переходом к работе в группах на этапе изучения новых знаний.

Например, при изучении темы «Природные сообщества» организую работу в парах сменного состава на этапе актуализации знаний следующим образом. Для данной работы готовлю карточку для каждого учащегося, в которой записано предложение с описанием животного, растения или птицы. (Сильный и выносливый хищник, размером с крупную собаку. BLOFLYUK. В омуте речном живёт, у него огромный рот. Ты слышал о таком? Ну конечно, это ... SCGOLMR). Объясняю правила работы: прочитайте и отгадайте свою загадку. Если затрудняетесь в ответе, на обратной стороне расшифруйте слово, исключив из записи буквы иностранного языка. Загадайте свою загадку соседу по парте. Если он затрудняется в ответе, то предложите ему расшифровать. Найдите себе освободившегося напарника в классе, подойдите к нему и предложите разгадать загадку, послушайте и его. По моему сигналу вы возвращаетесь на свои места. После 5–7 минут работы предлагаю детям занять свои места. Далее спрашиваю, кто разгадал две загадки, три и так далее. Затем комбинирую работу – из пар образуем группы: выйдите к доске те ученики, у кого загадка о животных (животных леса, поля); выйдите к двери те ученики, у кого были растения (леса, поля, луга). Данный приём подводит нас к этапу изучения новых знаний: по каким признакам вы объединялись в группы? (растения и животные леса, луга, болота). Как вы думаете, о чём пойдёт речь на сегодняшнем уроке? (о природных сообществах). Таким образом можно комбинировать работу в паре с

работой в группе и на этапе изучения новых знаний, что также способствует активизации познавательной деятельности.

Дифференцированную групповую работу применяю на этапе обобщения и систематизации знаний или на обобщающих уроках, так как данная форма работы требует продуктивной выработки предметных умений и творческого применения знаний. Для каждой группы подбираю задания, которые отличаются уровнем сложности.

Например, на уроке по теме «Использование и охрана полезных ископаемых» на этапе обобщения организую работу в шести группах: первая группа должна составить схему или интеллект-карту по теме «Полезные ископаемые Республики Беларусь»; вторая группа работает с картой – нужно найти в каких городах какие полезные ископаемые есть; третья группа будет составлять рекламу полезных ископаемых своего города (надо прорекламировать мозырскую соль и МНПЗ); четвёртая группа заполняет таблицу свойств глины, торфа, нефти, песка; пятая группа работает над составлением загадок о полезных ископаемых; шестая группа разрабатывает правила по охране природных ископаемых. Каждая группа работает со своим заданием и производит свой «продукт». Работа в дифференцированных группах обеспечивает каждому её участнику условия для максимального развития своих способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов.

Важным условием в групповой работе является рефлексия мыслительной деятельности, в ходе которой участники каждой группы обсуждают, насколько им удалось достичь поставленных целей и критически оценить свои представления и свой способ работы.

В результате проведенного анализа эффективности и результативности применения форм и приёмов в системе, направленных на активизацию познавательной деятельности было выявлено, что наблюдается положительная динамика: большинство учащихся стали работать на уроках более целенаправленно, идти в своём развитии от простых логических операций к сложным, конструктивно анализировать материал и делать общий вывод в процессе сотрудничества, дифференцировать, перерабатывать информацию, развивая свои коммуникативные умения.

Практика моей деятельности по использованию групповых форм работы показала, что учебное сотрудничество способствует активизации познавательной деятельности, поскольку вся группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым её участником. Совместная деятельность в паре и группе способствует повышению уровня результативности образовательного процесса, характеризуется умением самостоятельно добывать знания в результате поисковой деятельности, высокой активностью в урочной и внеклассной деятельности, формированием дружного коллектива. Сформированные в результате совместной деятельности учебные и коммуникативные навыки необходимы учащимся для дальнейшего обучения и жизни в обществе. Из недостатков выделяю: объяснение поставленных задач каждой группе; требует много времени от учителя при подготовке заданий.

Литература

1. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения. 2-е изд. Минск: ТетраСистемс, 2013. 224 с.
2. Концепция учебного предмета «Человек и мир». (Утв. Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 № 675).
3. Леонтьев А.Н., Исенина Е.И. Возрастная и педагогическая психология. М.: Норма, 2012. С. 122-138.
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. М.: Народное образование, 2005. 816 с.
5. Сорока О.Г. Рекомендации по обобщению опыта по проблемам организации познавательной деятельности учащихся // Школа педагогического мастерства: приложение к журналу Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. 2015. № 12. С. 1-22.
6. Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Методические рекомендации по проведению уроков по предмету «Человек и мир» в 1 классе» // Пачатковая школа. 2017. № 5.